

MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021

Lê Thị Mơ¹, Phạm Ngọc Liễu², Tăng Thị Huyền Trang¹

Ngày nhận bài: 31/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/10/2022; Ngày duyệt đăng: 21/10/2022

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát mô hình bệnh tật và tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang và hồi cứu, sử dụng dữ liệu bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. Đặc điểm của mô hình bệnh tật được mô tả dựa vào phân nhóm theo Danh mục phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan lần thứ 10 của Tổ chức Y tế thế giới (ICD-10).

Kết quả: Nhóm bệnh của hệ Thần kinh (53,4%) và nhóm bệnh của hệ Cơ xương khớp (36,4%) chiếm tỉ lệ cao nhất. Mười chứng bệnh thường gặp: Liệt nửa người, Đau dây thần kinh tọa, Bệnh đám rối thần kinh cánh tay, Đau lưng, Di chứng bệnh mạch máu não, Đau vùng cổ gáy, Liệt mềm tứ chi, Liệt Bell, Thoái hóa khớp gối. Điều trị kết hợp Y học hiện đại với Y học cổ truyền chiếm tỷ lệ cao (78,8%) và cho hiệu quả tốt (Khỏi 83,6%; đỡ 11,7%).

Kết luận: Nhóm bệnh của hệ Thần kinh và nhóm bệnh của hệ cơ xương khớp chiếm tỷ lệ cao nhất, phương pháp điều trị được sử dụng nhiều nhất là kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại cho hiệu quả cao, cần chủ động lập kế hoạch giường bệnh, nguồn lực, để cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người bệnh.

Từ khóa: Mô hình bệnh tật, điều trị, Y học cổ truyền, Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân là căn cứ hàng đầu để xác định phương hướng và mục tiêu của các chiến lược phát triển hệ thống y tế, trong đó mô hình bệnh tật đóng vai trò quan trọng. Mô hình bệnh tật giúp ngành y tế xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, đầu tư cho công tác phòng chống bệnh có chiều sâu và trọng điểm từng bước hạ thấp tỷ lệ tử vong cho cộng đồng, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân (Nguyễn Thế Dũng, 2011).

Tại Việt Nam, cơ cấu bệnh tật những năm gần đây có nhiều sự thay đổi lớn. Theo số liệu cơ cấu về số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trong Niên giám thống kê năm 2020, xu hướng tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm gia tăng liên tục ở mức cao (Bộ Y tế, 2021).

Mô hình bệnh tật của Đắk Lắk những năm gần đây có nhiều sự thay đổi phù hợp với xu thế chung của Quốc gia (Châu Đương, 2016), ngành Y tế Đắk Lắk đã có những bước phát triển mạnh về chất lượng khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, so với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, các cơ sở Y tế của tỉnh hiện nay vẫn đứng trước nhiều thách thức

cần được cải tiến nhiều mặt đặc biệt là chất lượng khám chữa bệnh cần được nâng cao.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk là bệnh viện đầu ngành về Y học cổ truyền (YHCT) tại địa phương. Với phương châm kết hợp Y học hiện đại (YHHĐ) với YHCT trong khám chữa bệnh Bệnh viện đã thu được những kết quả đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cùng với đà phát triển của YHCT, số lượng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, mô hình bệnh tật những năm gần đây có nhiều biến đổi. Việc nghiên cứu mô hình bệnh tật trên bệnh nhân điều trị nội trú hỗ trợ cho công tác tổ chức và quản lý chuyên môn của Bệnh viện, góp phần đề ra phương hướng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với 2 mục tiêu: (1) Khảo sát mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021; (2) Mô tả tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

2. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Mô hình bệnh tật trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

¹Khoa Y – Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Lê Thị Mơ; ĐT: 0978959780; Email: ltm@ttn.edu.vn

- Tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

2.2. Thời gian – Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trong thời gian từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk.

2.3. Đối tượng

- Tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú; Thời gian nhập viện từ 01/01/2021, ra viện trước ngày 31/12/2021; Hồ sơ bệnh án đầy đủ thông tin khảo sát.

- Tiêu chuẩn loại trừ: Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân điều trị lần thứ 2 trở đi; Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện; Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tự ý bỏ viện.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu

Mô tả cắt ngang, hồi cứu.

2.4.2. Cỡ mẫu

Tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

2.4.3. Phương pháp thu thập số liệu

- Sử dụng dữ liệu hồ sơ bệnh án, các báo cáo thống kê năm 2021 của bệnh viện tại bộ phận lưu trữ của bệnh viện.

- Tiến hành thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án theo tiêu chuẩn lựa chọn, điền vào bệnh án nghiên cứu thiết kế sẵn.

- Tiến hành nhập liệu vào phần mềm SPSS 20.0.

2.4.4. Xử lý và phân tích số liệu

Số liệu sau thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0; Sử dụng thống kê mô tả: Các biến số định tính được trình bày dưới dạng tần số và tỉ lệ phần trăm, các biến số định lượng được trình bày dưới dạng trung bình \pm độ lệch chuẩn hoặc trung vị (khoảng tứ phân vị).

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu

- Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu, không can thiệp vào điều trị nên không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến tình trạng sức khỏe, bệnh tật và hiệu quả điều trị của bệnh nhân.

- Mọi thông tin cá nhân của bệnh nhân được giữ bí mật hoàn toàn.

- Số liệu thu thập trong nghiên cứu hoàn toàn trung thực, có độ tin cậy và chính xác cao.

3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm nhân trắc học

Bảng 1. Đặc điểm nhân trắc học trên bệnh nhân nội trú

	Yếu tố	Tần số (n=4.278)	Tỷ lệ (%)
Giới	Nam	2.279	53,3
	Nữ	1.999	46,7
Tuổi	<18	96	2,2
	18-39	528	13,6
	40-60	1.634	38,2
	>60	1.966	46,0
Cư trú	Thành thị	974	22,8
	Nông thôn	3.304	77,2
Dân tộc	Kinh	3.685	86,1
	Khác	593	13,9
Nghề nghiệp	Công nhân, nông dân	1.648	38,5
	Cán bộ viên chức	319	7,5
	Buôn bán, tự do	631	14,7
	Hưu trí	662	15,5
	Khác	1.018	23,8

Về giới: Tỷ lệ mắc bệnh ở nam (53,3%) cao hơn nữ (46,7%). Điều này có thể do phần lớn người đàn ông là trụ cột của gia đình, chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, làm việc nặng nên ảnh hưởng nhiều tới

sức khỏe. Tỷ lệ này phù hợp với số liệu trong Niên giám thống kê (Bộ Y tế, 2021).

Về tuổi: Nhóm tuổi trên 60 chiếm tỉ lệ cao nhất (46,0%). Kết quả của chúng tôi có sự tương đồng

so với các tác giả khi nghiên cứu tại các Bệnh viện YHCT (Phạm Hoàng Giang, 2020), (Vũ Thị Thuần, 2017). Điều này có thể lý giải bởi bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk là bệnh viện đầu ngành về YHCT tại địa phương với đội ngũ y bác sĩ có chuyên ngành về YHCT, có kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý mạn tính bằng thuốc đông dược và các phương pháp không dùng thuốc. Mặt khác, nhóm bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh kèm theo, diễn biến dai dẳng, dùng thuốc kéo dài nên tâm lý muốn hạn chế sử dụng thuốc tây y thay vào đó là thuốc thảo dược và các phương pháp không dùng thuốc. Hơn nữa, môi trường bệnh viện thoáng mát, nhiều cây xanh và chế độ chăm sóc đặc biệt với nhóm đối tượng bệnh nhân là người cao tuổi. Do đó, nhóm bệnh nhân người cao tuổi đến khám và điều trị chiếm tỷ lệ cao.

Về dân tộc: Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ cao nhất (86,1%). Về nghề nghiệp: Tỷ lệ cao nhất là nhóm nông dân, công nhân (38,5%); Điều này là hoàn toàn phù hợp vì Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, hơn ¾ dân số sống ở vùng nông thôn (Bộ Y tế, 2021), chủ yếu làm nông nghiệp và lao động phổ thông nên nhóm nghề nghiệp nông dân, công nhân chiếm tỷ lệ cao.

Về nơi cư trú: Nông thôn (77,2%) cao hơn thành thị (22,8%). Điều này tương đồng với cơ cấu về tỷ lệ dân cư của tỉnh (thành thị 24,7%, nông thôn 75,3%), số liệu này phù hợp với số liệu của tỉnh Đắk Lắk trong Niên giám thống kê năm 2020. Các số liệu này cho thấy mẫu được chọn khá đại diện cho cơ cấu kinh tế xã hội và đặc tính dân cư của tỉnh.

Hình 1. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú vào viện theo tháng

Tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú cao nhất vào tháng 3 (14,9%) do phần lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý thần kinh – cơ xương khớp, bệnh mạn tính nên đặc thù ở các bệnh viện YHCT lượng bệnh nhân điều trị nội trú trong giai đoạn Tết Nguyên đán (vào tháng 02 dương lịch) đều thấp, vì vậy

sang tháng 3 thông thường tỷ lệ bệnh nhân vào viện tăng cao. Từ kết quả trên, bệnh viện cần có sự chuẩn bị về nhân lực, vật lực để chủ động và nâng cao hiệu quả điều trị.

3.2. Đặc điểm mô hình bệnh tật

Bảng 2. Phân bố cơ cấu bệnh tật theo ICD – 10

Nhóm bệnh	n	%	Nhóm bệnh	n	%
Chương I: Bệnh nhiễm trùng và kí sinh trùng	4	0,1	Chương XII: Bệnh da và tổ chức dưới da	4	0,1
Chương II: Bướu tân sinh	3	0,1	Chương XIII: Bệnh cơ xương khớp và mô liên kết	1562	36,5
Chương III: Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch	4	0,1	Chương XIV: Bệnh của hệ tiết niệu sinh dục	6	0,1
Chương IV: Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa	6	0,1	Chương XV: Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản	0	0

Nhóm bệnh	n	%	Nhóm bệnh	n	%
Chương V: Rối loạn tâm thần và hành vi	1	0,02	Chương XVI: Một số bệnh lý khởi phát trong thời kỳ chu sinh	0	0
Chương VI: Bệnh của hệ thần kinh	2284	53,4	Chương XVII: Dị tật bẩm sinh, biến dạng, bất thường về nhiễm sắc thể	0	0
Chương VII: Bệnh mắt và phần phụ	8	0,2	Chương XVIII: Triệu chứng, dấu hiệu, biểu hiện lâm sàng bất thường chưa được phân loại ở nơi khác	13	0,3
Chương VIII: Bệnh của tai và xương chũm	3	0,1	Chương XIX: Chấn thương, ngộ độc và một số hậu quả do nguyên nhân bên ngoài	15	0,4
Chương IX: Bệnh của hệ tuần hoàn	299	7,0	Chương XX: Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong	0	0
Chương X: Bệnh của hệ hô hấp	17	0,4	Chương XXI: Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế	0	0
Chương XI: Bệnh hệ tiêu hóa	49	1,2	Tổng	4.278	100

Nhóm bệnh của hệ Thần kinh – Cơ xương khớp chiếm tỉ lệ cao nhất (89,8%). Tỷ lệ này tương đồng với các tác giả khi nghiên cứu tại Bệnh viện YHCT Hà Đông (Phạm Hoàng Giang, 2020), Bệnh viện YHCT Huế Tĩnh (Vũ Thị Thuận, 2017). Điều này có thể lý giải do thể mạnh của YHCT là các

phương pháp không dùng thuốc kết hợp với thuốc có nguồn gốc thảo dược nên số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị các bệnh lý nội khoa cấp tính chiếm tỷ lệ thấp hơn, chủ yếu là bệnh lý mạn tính, bệnh lý Thần kinh – Cơ xương khớp.

Bảng 3. Phân bố chứng bệnh phổ biến nhất trên bệnh nhân nội trú

Mười chứng bệnh chính có tỷ lệ cao nhất	n	%	Mã ICD10
Liệt nửa người	1.356	31,7	G81; G81.1; I69.1
Đau dây thần kinh tọa	892	20,85	M54.2; M54.3
Bệnh đám rối thần kinh cánh tay	401	9,37	G54.0
Di chứng bệnh mạch máu não	247	5,8	I69; I69.1
Đau lưng	243	5,7	M54
Đau vùng cổ gáy	201	4,7	M54.2; M54.3
Liệt mềm tứ chi	144	3,37	G82.3
Liệt mềm hai chi dưới	128	2,99	G82.0
Liệt Bell	109	2,55	G51.0
Thoái hóa khớp gối	91	2,13	M17; M17.0
Tổng	4.278	100	

Liệt nửa người (31,7%), Đau dây thần kinh tọa (20,85%), Bệnh đám rối thần kinh cánh tay (9,37%) chiếm tỷ lệ cao trong mười chứng bệnh thường gặp. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Phạm Hoàng Giang (Phạm Hoàng Giang, 2020) và có sự khác biệt với tác giả Châu Đương

(Châu Đương, 2016) khi nghiên cứu về Mô hình bệnh tật của Đắk Lắk, điều này có thể lý giải do sự khác biệt về đối tượng nghiên cứu. Hơn nữa do thể mạnh của YHCT là các bệnh lý Thần kinh – Cơ xương khớp nên tỷ lệ bệnh nhân nội trú ở các nhóm bệnh này cao hơn.

Hình 2. Phân bố bệnh theo YHCT phổ biến nhất trên bệnh nhân nội trú

Bán thân bất toại (31,7%) chiếm tỷ lệ cao nhất trong mười chứng bệnh YHCT thường gặp. Chứng bán thân bất toại là hệ quả thường gặp nhất trên bệnh nhân Trúng phong (tương ứng với Đột quy theo YHHĐ). Kết quả này logic với nghiên cứu trước đó về tỷ lệ mắc Đột quy ở người trên 18 tuổi trong cộng đồng Đắk Lắk là khá cao (2,97%) (Đình Hữu Hùng, 2020). Điều này cho thấy sự phối hợp của YHHĐ với YHCT trong điều trị di

chứng Đột quy. Hơn nữa do phục hồi chức năng cho bệnh nhân Đột quy thường trong thời gian dài nên sự kết hợp của thuốc đông dược và các phương pháp không dùng thuốc được bệnh nhân lựa chọn ưu tiên.

3.3. Tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk

3.3.1. Phương pháp điều trị

Hình 3. Tỷ lệ các phương pháp điều trị trên nhóm bệnh nhân nội trú

Phương pháp điều trị kết hợp YHHĐ với YHCT chiếm tỷ lệ cao nhất (78,8%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu tại Bệnh viện YHCT Hà Nội (77,54%) (Nguyễn Thanh Tú, 2022). Kết hợp YHCT và YHHĐ trong khám chữa bệnh đã trở

thành định hướng chiến lược và mục tiêu cơ bản trong chính sách Y tế Quốc gia. Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk đã và đang thực hiện theo chính sách này để nâng cao hiệu quả phòng và điều trị cho bệnh nhân.

Hình 4. Tỷ lệ các phương pháp điều trị kết hợp YHHT và YHCT

Các phương pháp không dùng thuốc chiếm tỷ lệ cao là: Châm cứu (94,0%); Thủy châm (67,5%); Xoa bóp bấm huyệt (45,8%). Đây cũng là các phương pháp điều trị chiếm ưu thế của YHCT. Kết quả này phù hợp với kết quả của tác giả Nhan Hồng Tâm khi nghiên cứu tại Bệnh viện YHCT

thành phố Hồ Chí Minh (Nhan Hồng Tâm, 2016). Từ đó Bệnh viện cần phải xây dựng các phác đồ điều trị kết hợp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc cho các bệnh lý khó và mạn tính để nâng cao hiệu quả điều trị.

3.3.2. Hiệu quả điều trị

Hình 5. Kết quả điều trị

Bệnh nhân khỏi, đờ chiếm tỷ lệ cao (95,1%), tỷ lệ này tương đồng với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Tú là 97,2% (Nguyễn Thị Thanh Tú, 2022) và cao hơn Nhan Hồng Tâm là 88,59% (Nhan Hồng Tâm, 2016), sự khác biệt này có thể được lý giải do chúng tôi khảo sát tình hình điều trị năm 2021 nên có sự phát triển hơn về chất lượng đội ngũ nhân viên y tế và trang thiết bị từ đó hiệu quả điều trị cũng được nâng cao.

4. KẾT LUẬN

Mô hình bệnh tật của Bệnh viện YHCT Đăk Lăk khá đa dạng, trong đó nhóm bệnh của hệ Thần

kinh và hệ Cơ xương khớp chiếm tỷ lệ cao nhất; Phương pháp điều trị được sử dụng nhiều nhất là YHCT kết hợp YHHT cho hiệu quả cao.

Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi xin khuyến nghị Bệnh viện cần chủ động lập kế hoạch giương bệnh, phát triển nguồn lực, đào tạo nhân lực có chuyên môn sâu về bệnh lý Lão khoa đặc biệt là về chuyên ngành Thần kinh - Cơ xương khớp; Cần định hướng xuyên suốt là kết hợp YHCT và YHHT trong điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và phòng bệnh của nhân dân.

THE DISEASE MODEL AND INPATIENT TREATMENT AT DAK LAK HOSPITAL OF TRADITIONAL MEDICINE IN THE YEAR 2021

Le Thi Mo³, Pham Ngoc Lieu⁴, Tang Thi Huyen Trang³

Received Date: 31/8/2022; Revised Date: 20/10/2022; Accepted for Publication: 21/10/2022

SUMMARY

Objective: Investigate the disease model and inpatient treatment at Dak Lak Hospital of Traditional Medicine in the year 2021.

Researching Method: Retrospective study, cross sectional study, using data of treatment hospitalization patients at Dak Lak Hospital of Traditional Medicine from 01/01/2021 to 31/12/2021. The characteristics of the disease model are described based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision of World Health Organization (ICD-10).

Result: Nervous system diseases (53.4%) and musculoskeletal system diseases (36.4%) accounted for the highest proportion. 10 common diseases included hemiplegia, sciatica pain, brachial plexus disease, back pain, cerebrovascular sequelae, shoulder pain, quadriplegia, Bell's palsy, and knee osteoarthritis. The treatment combining modern medicine and traditional medicine accounts for a high rate (78.8%) and gives good results (cure 83.6%; relief 11.7%).

Conclusion: The group of nervous system diseases and the group of musculoskeletal system diseases accounted for the highest percentage, the most commonly used treatment method was a combination of traditional medicine and modern medicine for high efficiency, need to proactively planning hospital beds, resources to provide services in accordance with the needs of patients.

Keywords: Disease model, treatment, traditional medicine, Dak Lak.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Y tế (2011), *Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại Quốc tế bệnh tật lần thứ 10 (ICD 10)*, Tài liệu hướng dẫn các bệnh viện.
- Bộ Y tế (2018), Quyết định 7603/QĐ-BYT 2018 Bộ mã danh mục dùng trong khám chữa bệnh, thanh toán BHYT, Tài liệu hướng dẫn các bệnh viện.
- Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế (2019), *Niên giám thống kê 2018*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế (2021), *Niên giám thống kê 2020*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Châu Đương (2016). Mô hình bệnh tật của người dân tỉnh Đắk Lắk năm 2015. *Y Học Thành phố Hồ Chí Minh*, 20(5), tr. 65–69.
- Phạm Hoàng Giang (2020). *Mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị nội trú và thực trạng nguồn lực tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông*. Luận văn thạc sĩ Y học, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, tr. 35-42.
- Đình Hữu Hùng (2020). *Tỷ lệ hiện mắc đột quỵ và một số yếu tố nhân khẩu học liên quan ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk*. Đại học Tây Nguyên, Tập 44, tr. 67.
- Nhan Hồng Tâm (2016). *Mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015*. Luận văn tốt nghiệp, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trang.
- Vũ Thị Thuận (2017). *Khảo sát mô hình Bệnh tật tại bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2016*. Đề tài cơ sở. Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, tr. 16-23.
- Nguyễn Thanh Tú (2022). *Mô hình bệnh tật và tình hình điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội năm 2017 – 2018*. Tạp chí Nghiên cứu y học, tập 152 (4), tr. 166.

Tài liệu tiếng nước ngoài

³Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

⁴Dak Lak Hospital of Traditional Medicine;

Corresponding author: Le Thi Mo; Tel: 0978959780; Email: ltm@ttn.edu.vn.

- GDB 2016 Causes of Death Collaborators (2017). Global, regional, and national age - sex specific mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet*. 390, 1151 - 210. doi: 10.1016 / S0140-6736 (17) 32152-9.
- GDB 2016 Causes of Death Collaborators (2017). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet*. 390, 1211 - 59. Doi: 10.1016 / S0140-6736 (17) 32154-2
- National Institute for Health and Care Excellence (2018). *Chapter 39 Bed occupancy Emergency and acute medical care in over 16s: service delivery and organization*, 5-19. ISBN: 978-1-4731-2741-8.
- Ralston J, Reddy KS, Fuster V, et al (2016). Cardiovascular diseases on the global agenda: the United Nations high level meeting, Sustainable Development Goals, and the way forward. *Glob Heart*. 11, 375 - 379. Doi: 10.1016 / j.gheart.2016.10.029
- Takashima K, Wada K, Tra TT, Smith DR. A review of Vietnam’s healthcare reform through the Direction of Healthcare Activities (DOHA). *Environ Health Prev Med*. 2017;22(1):74. Published 2017 Oct 30. doi:10.1186/s12199-017-0682-z
- Wang Y. và Wang J. (2020). Modelling and prediction of global non-communicable diseases. *BMC Public Health*, 20(1), 822.
- World Health Organization (2018). NCD Countdown 2030: worldwide trends in non-communicable disease mortality and progress towards Sustainable Development Goal target 3.4, *Lancet*, 392(10152):1072-1088. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31992-5.